

Aplicação de Análise de Componentes Principais em Processamento Digital de Imagens para Detecção Automatizada do Glaucoma

Denilson Santos da Encarnação
Departamento de Ciências Exatas e
Tecnológicas
Universidade Estadual de Santa Cruz,
Brasil
ORCID: 0000-0003-0471-0336

Amanda Oliveira Roseira da Silva
Departamento de Ciências Exatas e
Tecnológicas
Universidade Estadual de Santa Cruz,
Brasil
ORCID: 0000-0003-0364-0794

Carla Nascimento Neves
Departamento de Ciências Exatas e
Tecnológicas
Universidade Estadual de Santa Cruz,
Brasil
ORCID: 0000-0001-7501-9409

Francisco Bruno Souza Oliveira
Departamento de Ciências Exatas e
Tecnológicas
Universidade Estadual de Santa Cruz,
Brasil
ORCID: 0000-0002-9847-7290

Paulo Eduardo Ambrósio
Departamento de Ciências Exatas e
Tecnológicas
Universidade Estadual de Santa Cruz,
Brasil
ORCID: 0000-0002-6043-3591

Resumo— No emprego de técnicas para classificação automatizada pode existir um prejuízo nos resultados por conta da assimilação de dados de baixa relevância para alguma questão específica. Dessa maneira, é importante que existam métodos capazes de reduzir a dimensão do espaço de representação original do problema, possibilitando uma melhora nos resultados. Neste sentido, esta pesquisa trabalhou com a hipótese de que ao reduzir a dimensionalidade dos atributos de uma imagem, pode existir melhor interpretação dos dados. Assim, aplicou-se no vetor de atributos gerado por um processamento digital de imagens (PDI) a Análise de Componentes Principais (PCA). Como estudo de caso, foi utilizada a classificação de imagens de retina para diagnóstico do glaucoma. Os resultados mostraram uma melhor classificação das imagens, validando a possibilidade de aplicação do PCA para otimização do processo de diagnóstico automatizado do glaucoma.

Palavras-Chave— Análise de Componentes Principais, Redução de dimensionalidade, Glaucoma, Processamento Digital de Imagens.

Abstract - In the use of classification techniques to any specific questions, there may be a prejudice in results because of the assimilation of low relevance data. Thus, the existence of methods that reduces the size of the original representation of the problem is very important, because these methods may enable improved results. In this sense, this research worked on the hypothesis that by reducing the dimensionality of the attributes of an image, the interpretation of the data is better. Thus, the Principal Component Analysis (PCA), was applied to the attribute vector generated by a digital image processing (PDI). As a case study, retinal image classification for the diagnosis of glaucoma was used. The results showed a better classification of images, validating the possibility of PCA application to optimize the automated glaucoma diagnosis process.

Keywords - Principal Component Analysis, Dimensionality Reduction, Glaucoma, Digital Image Processing.

I. INTRODUÇÃO

O glaucoma, uma neuropatologia degenerativa e irreversível, é a segunda maior causa de cegueira do mundo e, por tal caráter, representa um grande desafio para diversas áreas do conhecimento. Estudos recentes da

Organização Mundial de Saúde estimam que este quadro potencialmente afete cerca de 80 milhões de pessoas até 2020 [3].

O glaucoma se apresenta como um grupo de condições caracterizado por danos progressivos ao nervo óptico, provocados, maiormente pelo aumento de pressão da região intra-ocular, ocasionando a perda do campo visual [2]. Ainda, a doença é de difícil detecção inicial e comumente tem uma evolução assintomática.

A retinografia é uma das principais técnicas para o diagnóstico do glaucoma e trata-se da captura de imagens do fundo olho [7]. Uma forma de otimização do processo decorre da associação das imagens médicas às técnicas de processamento digital de imagens (PDI), auxiliando o reconhecimento de padrões e caracterização de ocorrências visuais relacionadas à doença.

Uma das etapas de PDI é o de Matriz de Co-ocorrência, que consiste na correlação dos níveis de cinza de uma imagem a uma determinada distância e ângulo. A sua principal importância reside na extração de descritores de texturas esses elementos compõem um conjunto de informações definidas a partir de um agrupamento de 14 medidas estatísticas de uma imagem.

O emprego de tal técnica resulta na geração de vetores de atributos de textura. Entretanto, alguns desses dados podem ser pouco influentes, ruidosos ou irrelevantes para a tarefa que se pretende realizar. Por isto, ao desprezar certos atributos é possível reduzir a dimensionalidade do problema.

Há variados métodos para redução de dimensionalidade, dentre os encontrados na literatura, um dos mais utilizados é o da Análise de Componentes Principais (*Principal Componente Analysis* - PCA).

Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a classificação de imagens digitais de fundo do olho que passaram pela Análise de Componentes Principais para validar o uso redução de dimensionalidade no diagnóstico de glaucoma.

Na Seção II serão abordados alguns aspectos sobre redução de dimensionalidade e sobre o método PCA. Na

Seção III, são descritos os materiais e métodos utilizados nesta pesquisa. Em seguida, estão os resultados obtidos na Seção IV e as considerações finais na Seção V.

II. REDUÇÃO DE DIMENSIONALIDADE

Nesta seção serão abordadas as técnicas empregadas para redução de dimensionalidade da problemática. Nesse sentido, entende-se como redução de dimensionalidade o descarte de variáveis (atributos) sem perda ou com perda mínima da topologia do espaço de dados original e, desta forma, mantendo as suas propriedades relevantes.

A. Análise de Componentes Principais

Segundo [6], a expansão de grandes conjuntos de dados na área de análise de imagens trouxe avanços metodológicos na análise de dados que muitas vezes acha suas raízes no PCA. Em [10] descrição do método PCA a partir de dados de p variáveis para n indivíduos, conforme na tabela a seguir:

TABLE I. FORMATO DOS DADOS PARA UMA ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS A PARTIR DE N OBSERVAÇÕES DAS VARIÁVEIS X_1 A X_p .

i	X_1	X_2	...	X_p
1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1p}
2	a_{21}	a_{22}	...	a_{2p}
...
n	a_{n1}	a_{n2}	...	a_{np}

Conforme a Tab. 1, cada componente principal é a combinação linear das variáveis X_p . Assim:

$$Z_i = a_{i1}X_1 + a_{i2}X_2 + \dots + a_{ip}X_p \quad (1)$$

Para p variáveis temos no máximo p componentes principais Z_p , que são obtidos a partir de uma análise que consiste em encontrar os autovalores de uma matriz de covariâncias amostral [10]. Esta matriz é simétrica e tem a forma:

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1p} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{np} \end{bmatrix} \quad (2)$$

em que os elementos da diagonal principal (c_{ij}) são as variâncias de X_i e os da diagonal secundária (c_{ij}) representam covariância entre as variáveis X_i e X_j [11].

Existem p autovalores λ na matriz de covariâncias amostral, que são sempre maiores ou iguais à zero, representando as variâncias dos componentes principais. Com os autovalores ordenados como $\lambda_1 > \lambda_2 > \dots > \lambda_p > 0$ então λ_i corresponde ao i -ésimo componente principal mostrado em (1) [10]. Nesse sentido, as constantes a_{ip} em (1) são correspondentes do autovetor.

B. PCA de uma Imagem Digital

A correlação é uma medida que indica o quanto uma função linear pode modelar a relação entre os atributos. Nesse sentido, ao se aplicar o PCA, obtém-se a maximização a variância entre os atributos que descrevem

os objetos em uma imagem, e para isso, é necessário que eles sejam descorrelacionados [1].

Adaptam-se aqui os passos descritos em no trabalho de [1] e [10] para descrever o algoritmo do PCA, que tem como entrada os atributos que descrevem a imagem a ser analisada:

Fig. 1. Passos do algoritmo do PCA. Fonte: Autores.

III. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Base de Imagens

Neste trabalho, utilizou-se de imagens da base pública RIM-ONE (*An Open Retinal Image Database for Optic Nerve Evaluation*). Esta base é dividida em três versões, sendo a segunda utilizada no presente artigo; isto é, optou-se por tal versão por conter um número equiparado entre retinografias de olhos normais e glaucomatosos, totalizando um conjunto de 455 imagens (255 sadias e 200 patológicas). A base de dados está disponível on-line em rimone.isaac.uill.es, e o download das imagens é livre.

B. Matriz de Co-ocorrência

O método de Matriz de Co-ocorrência de Textura pode ser definido como uma tabulação relacionada com a quantidade de combinações diferentes de níveis de cinza entre os pixels de determinada imagem. É um método que pode ser definido como: dada uma imagem em níveis de cinza $f(x,y)$ com L valores discretos de intensidade, a Matriz de Co-ocorrência $C_{d\theta}(i,j)$ é $L \times L$ e em cada posição i e j recebe a quantidade de vezes que os níveis de cinza i e j da imagem $f(x,y)$ estão presentes a uma distância d e uma orientação θ [12].

C. Descritores de Textura

A análise do padrão de textura de uma imagem fornece um conjunto de informações estatísticas que auxiliarão na classificação da mesma, tais como: distribuição espacial, variação de luminosidade, suavidade, rugosidade, regularidade [8]. Para que essas informações sejam obtidas, empregou-se a matriz de co-ocorrência, levando a imagem a uma estrutura bidimensional de intensidade de níveis de cinza baseado no relacionamento espacial entre os pixels.

A principal importância do emprego da matriz de co-ocorrência é a aplicação de cálculos estatísticos para extração de características. Em [5] foram postuladas catorze medidas estatísticas para descrição do comportamento espacial de cada pixel em relação ao outro. Nessa pesquisa foram utilizados nove descritores, sendo eles: energia, momento angular, valor médio, variância,

correlação, momento do produto, homogeneidade, entropia e medida de correlação.

D. Etapa de Redução de Dimensionalidade

O emprego dos descritores de textura citados permite a geração de vetores de atributos, onde o número de elementos é equivalente ao produto da quantidade de ângulos em que os pixels de uma determinada imagem foram submetidos à Matriz de Co-ocorrência pela quantidade de descritores de texturas implementados.

O vetor de atributos gerados a partir deste processo são os dados de entrada para o algoritmo do PCA, que identifica os componentes principais, estes que formam o novo e menor espaço em que os dados originais serão projetados.

E. Classificador

Existem diversos suportes no mercado que utilizam técnicas de processamento de padrões para obter seus resultados, dentre os quais se destaca o *WEKA*, um software gratuito que contém uma coleção de algoritmos de aprendizagem de máquinas e classificadores rigorosos em relação à presença de ruídos no processo de classificação e detecção automática de glaucoma.

Nesse trabalho, o algoritmo implementado a partir do *WEKA* foi o de *Random Forest* (RF), que tem como resultado final um conjunto de resultados de várias árvores de decisões. Na classificação de imagens aleatórias, o algoritmo empregado vai utilizar dos resultados das árvores de decisões para gerar uma moda, ou seja, retornar a classe mais frequente. Nesse cenário, a metodologia empregada foi a *cross-validation 10 fold*.

O classificador foi utilizado com o espaço original de atributos, como também no espaço obtido após a redução de dimensionalidade, para verificar qual a acurácia obtida com cada um deles e comparar os resultados.

IV. RESULTADOS

A aplicação dos descritores citados na seção anterior gerou um vetor de 36 atributos para cada imagem utilizada e, desta forma, uma matriz $C_{455,36}$. Utilizou-se o PCA de forma a reduzir o espaço original até que restassem apenas 2 atributos.

Para avaliar qual espaço reduzido teria o melhor desempenho na classificação, avaliou-se a acurácia, sensibilidade e especificidade de cada classificação tendo como parâmetro os valores encontrados para quantidade original de atributos.

As imagens a seguir mostram gráficos com representação no eixo x da quantidade de atributos utilizadas em cada classificação e o seu respectivo valor de acurácia, ou sensibilidade ou especificidade no eixo y . Note que os valores associados ao eixo y têm início no valor mínimo encontrado para a medida correspondente. Nessa perspectiva, os resultados foram encontrados a partir da classificação utilizando o algoritmo *Random Forest*, com a metodologia de *cross-validation 10 fold* para o espaço original de atributos, como também para os espaços reduzidos de atributos que foram obtidos com o PCA.

Fig. 2. Gráfico com valores encontrados para acurácia. Fonte: Autores.

Os resultados de acurácia obtidos com a execução do PCA reduzindo o espaço original de 36 para 31 atributos foram superiores em relação ao espaço original. Enquanto a classificação com os atributos originais obteve 79,7% de acurácia, com 31 atributos obteve-se uma acurácia de 81,8%.

Fig. 3. Gráfico com valores encontrados para sensibilidade. Fonte: Autores.

A sensibilidade encontrada para a quantidade de atributos originais foi de 80,3%, a passo que com a redução de atributos para 7 encontrou-se uma sensibilidade de 81,6%.

Fig. 4. Gráfico com valores encontrados para especificidade. Fonte: Autores.

A maior especificidade encontrada foi com a redução para um espaço de 25 atributos, correspondendo a um percentual de 83,5%. O valor original encontrado para tal medida foi de 79,0%.

A partir dos gráficos percebe-se que com a redução do espaço original de dados para até 20 atributos encontram-se valores próximos ou maiores que os originais. Com uma redução de atributos inferior a 20 reduziu-se drasticamente as medidas encontradas.

Tendo em vista que a sensibilidade equivale à probabilidade de diagnóstico positivo em pessoas doentes (verdadeiro positivo), a especificidade a probabilidade do diagnóstico negativo em pessoas não-doentes (falso negativo), e a acurácia é a probabilidade do diagnóstico ser correto, é necessário que os níveis de sensibilidade e acurácia sejam tidos com mais significativos na análise que os de especificidade. Dessa maneira, tem-se como melhor conjunto de resultados o encontrado na redução para 31 atributos, equivalendo a uma acurácia de 81,8%, sensibilidade de 80,9% e especificidade de 83,0% em relação aos valores originais de 79,7%, 80,3% e 79,0% para, respectivamente, acurácia, sensibilidade e especificidade.

V. CONCLUSÃO

Uma das principais técnicas para o diagnóstico do glaucoma é a retinografia, processo que consiste em obter imagens do fundo do olho. Uma forma de otimizar a retinografia é associar as imagens obtidas com técnicas de processamento digital de imagens, como por exemplo, a Matriz de Co-ocorrência. O procedimento citado como exemplo resulta na geração de vetores de atributos de textura que tendem a comportar uma grande quantidade de elementos, aumentando a dimensionalidade e complexidade de problema. Nessa perspectiva, foi possível descrever a topologia dos dados originais com um conjunto de dados mais simples por meio de métodos de redução de dimensionalidade, facilitando a obtenção dos resultados esperados em tarefas como classificação.

Este trabalho apresentou uma abordagem para a otimização do diagnóstico do glaucoma utilizando uma técnica de redução de dimensionalidade denominada Análise de Componentes Principais (PCA) em imagens de fundo de olho.

Os resultados mostraram uma melhora na classificação das imagens com o uso do PCA, o que possibilita a utilização deste método para melhores resultados no diagnóstico automatizado de glaucoma.

Objetivo da aplicação do PCA é obter resultados aproximados ou melhores aos originais a partir da redução de robustez dos dados gerados no problema, levando em consideração a influência de cada um na classificação e, por assim, otimizando o processo.

REFERÊNCIAS

- [1] Augusto, K. S., "Identificação automática do grau de maturação de pelotas de minério de ferro", Dissertação de Mestrado. PUC-Rio, Rio de Janeiro, 2012.
- [2] Ávila, M.; Alves, M.; Nishi, M., "As condições de Saúde Ocular no Brasil-2015". Conselho Brasileiro de Oftalmologia; São Paulo, 2015.
- [3] Barreto, I. F. G., "Prevalência e causas de cegueira e visão subnormal em pacientes atendidos em um hospital público de referência de Fortaleza-CE", Monografia, Hospital Geral de Fortaleza, Fortaleza, 2019.
- [4] Drucker, H., Burges, C. J., Kaufman, L., Smola, A. J., & Vapnik, V., "Support vector regression machines". *Advances in neural information processing systems*, 1997, pp. 155-161.
- [5] Haralick, R. M.; Shanmugam, K.; Dinstein, I., "Textural Features for Image Classification in IEEE Transactions on Systems", *Man and Cybernetics*, 3(6), 1973, pp. 610-621.
- [6] Jolliffe, I. T.; Cadima, J., Principal component analysis: a review and recent developments. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 374(2065), 20150202, 2016.
- [7] LIMA, A. C. M., "Aprendizagem Profunda Aplicada ao Diagnóstico do Glaucoma", Dissertação de Mestrado, PPGCC/UFMA, São Luís, 2019.
- [8] Pedrini, H.; Schwartz, W. R., (2008). "Análise de Imagens Digitais, Princípios, Algoritmos e Aplicações". Editora Thomson Pioneira.
- [9] Ringné, M., "What is principal component analysis?" *Nature biotechnology*, 2008, 26, 303.
- [10] Santo, R. E., "Utilização da Análise de Componentes Principais na compressão de imagens digitais". *Einstein (16794508)*, 10(2), 2012, pp. 135-139.
- [11] Saradhi, V., Kamik, H., Mitra, P. "A Decomposition Method for Support Vector Clustering". *Proc. of the 2nd International Conference on Intelligent Sensing and Information Processing (ICISIP)*, 2005, 268-271.
- [12] Backes, A., R., Sá, J., J., M., "Introdução à Visão Computacional Usando o MATLAB", Rio de Janeiro: Altas Books, 2016.